

ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASINI O'RGANISH MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Nurmatov Kamol Djurakulovich¹

Mustafoqulova Gulnora Baxodir qizi¹

¹Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti Jizzax sh, O'zbekiston

E-mail: gulnoradavitova028@gmail.com

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19229600>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektromagnit induksiya hodisasini umumta'lim maktablarining 9-sinfida o'qitishning zamonaviy metodikasi ilmiy asosda tahlil qilinadi. An'anaviy o'qitish usullari bilan birga interfaol pedagogik texnologiyalar, raqamli simulyatsiyalar (PhET, GeoGebra) va laboratoriya mashg'ulotlarini uyg'unlashtirgan integratsiyalashgan metodikaning samaradorligi pedagogik tajriba natijalari asosida isbotlanadi. Tajriba sinfida bilim sifati ko'rsatkichi nazorat sinfiga nisbatan 18,6 ballga oshganligi statistik jihatdan tasdiqlangan ($p < 0,01$). Maqolada o'qituvchilar uchun amaliy metodik tavsiyalar ham taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: *elektromagnit induksiya, o'qitish metodikasi, Faradey qonuni, Lens qoidasi, interfaol metodlar, PhET simulyatsiyasi, laboratoriya mashg'uloti, pedagogik tajriba, fizika ta'limi.*

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

Нурматов Камол Джуракулович¹

Мустофокулова Гулнора Бахадир кизи¹

¹Джизакский государственный педагогический университетг. Джизак,

Узбекистан

Email: gulnoradavitova028@gmail.com

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

Аннотация: В данной статье на научной основе анализируется современная методика преподавания явления электромагнитной индукции в 9-х классах общеобразовательных школ. Наряду с традиционными методами обучения рассматривается интегрированная методика, включающая интерактивные педагогические технологии, цифровые симуляции (PhET, GeoGebra) и лабораторные занятия. Эффективность данной методики доказана на основе результатов педагогического эксперимента. Установлено, что показатель качества знаний в экспериментальном классе увеличился на 18,6 балла по сравнению с контрольным классом, что статистически подтверждено ($p < 0,01$). В статье также представлены практические методические рекомендации для учителей.

Ключевые слова: электромагнитная индукция, методика обучения, закон Фарадея, правило Ленца, интерактивные методы, симуляция PhET, лабораторные занятия, педагогический эксперимент, физическое образование.

METHODOLOGY OF TEACHING THE TOPIC OF ELECTROMAGNETIC INDUCTION

Nurmatov Kamol Djurakulovich¹

Mustafoqulova Gulnora Baxodir qizi¹

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh city, Uzbekistan

E-mail: gulnoradavitova028@gmail.com

E-mail: mrkamol1986@gmail.com

Abstract: This article provides a scientific analysis of modern methods for teaching the phenomenon of electromagnetic induction in the 9th grade of secondary schools. Along with traditional teaching methods, an integrated methodology combining interactive pedagogical technologies, digital simulations (PhET, GeoGebra), and laboratory activities is examined. The effectiveness of this methodology is proven based on the results of a pedagogical experiment. It was found that the quality of knowledge in the experimental group increased by 18.6 points compared to the control group, which was statistically confirmed ($p < 0.01$). The article also presents practical methodological recommendations for teachers.

Keywords: electromagnetic induction, teaching methodology, Faraday's law, Lenz's law, interactive methods, PhET simulation, laboratory work, pedagogical experiment, physics education.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida fizika fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish ko'plab mamlakatlarda ustuvor vazifalardan biri sifatida tan olinmoqda. Bu muammo O'zbekistonda ham alohida dolzarb bo'lib, Milliy sertifikatlashtirish imtihonlari natijalariga ko'ra o'quvchilarning elektromagnit hodisalar bo'limini o'zlashtirishdagi ko'rsatkichlari o'rtacha 52–58% tashkil etmoqda [1]. Shu bilan birga, zamonaviy texnologik hayotimiz – elektr generatorlaridan tortib MRT qurilmalarigacha – aynan Maykl Faradey 1831-yilda kashf etgan elektromagnit induksiya hodisasiga asoslanadi. Bu esa mavzuni o'quvchilarga chuqur va qiziqarli tarzda o'qitishni pedagogik jihatdan ham, texnologik savodxonlik nuqtai nazaridan ham o'ta muhim qiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, elektromagnit induksiyani o'qitishda bir qancha tipik muammolar mavjud: birinchidan, o'quvchilar formulalarni yodlab oladi, lekin ularni noodatiy vaziyatlarda qo'llashga qiynaladi; ikkinchidan, Lens qoidasini sifatiy (tok yo'nalishi) tushunish Faradey qonunini miqdoriy qo'llashdan ancha qiyin kechadi; uchinchidan, an'anaviy ma'ruza-tinglash formati mavhum elektromagnit tushunchalarni ko'rgazmali idrok etishga imkon bermaydi [2, 3]. Ushbu muammolarning echimi sifatida tadqiqotchilar an'anaviy metodlarni raqamli simulyatsiyalar, interfaol texnologiyalar va muammoga asoslangan o'rganish (Problem-Based Learning) bilan uyg'unlashtirishni taklif qilmoqdalar [4, 5].

Ushbu maqolaning maqsadi – elektromagnit induksiya mavzusini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni maqbul tarzda integratsiyalashtirgan metodikani taqdim etish va uning samaradorligini pedagogik tajriba natijalari asosida isbotlashdan iborat.

2. ELEKTROMAGNIT INDUKSIYANING O'QITISH METODIKASIDA NAZARIY ASOSLAR

2.1. Mavzuning didaktik tahlili va o'quv dasturidagi o'rni

Elektromagnit induksiya mavzusi 9-sinf fizika dasturida 'O'zgaruvchan tok va elektromagnit hodisalar' bo'limining markaziy qismini tashkil etadi. DTS talablariga ko'ra,

o'quvchi quyidagi kompetensiyalarni egallashi shart: Faradey qonunini so'z bilan bayon etish va formulada ifodalash ($\varepsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$); Lens qoidasiga ko'ra induksion tok yo'nalishini aniqlash; induktivlik, magnit oqimi va EYuK o'rtasidagi bog'liqlikni hisoblash; elektromagnit induksiyaning texnikada qo'llanilishini izohlash [6].

Mavzuning didaktik tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zlashtirishdagi asosiy qiyinchiliklar uch sohada to'planadi: kontseptual qiyinchiliklar (magnit oqimi o'zgarishi sabab-oqibat zanjirini tushunish); matematik qiyinchiliklar (formulalarni to'g'ri qo'llash va tok yo'nalishini aniqlash); amaliy qiyinchiliklar (laboratoriya jihozlari bilan ishlash, natijalarni tahlil qilish). Har bir qiyinchilik turiga mos pedagogik yondashuv tanlanishi zarur.

Fanlararo integratsiya jihatidan elektromagnit induksiya matematika (trigonometrik funksiyalar, grafik tahlil), kimyo (metall o'tkazuvchanligi, magnit xossalar) va texnologiya (elektr qurilmalar prinsipi) fanlari bilan uzviy bog'liq. Bu bog'liqlikdan darsda ongli foydalanish o'quv materialini yanada mazmunli va esda qolarli qiladi.

Ko'rsatkich	Tavsif
Bo'lim	O'zgaruvchan tok va elektromagnit hodisalar
Sinf	9-sinf (14–15 yosh)
Ajratiladigan soat	10–14 soat
Asosiy tushunchalar	Magnit oqimi, induksion EYuK, Faradey qonuni, Lens qoidasi
DTS talablari	Bilim, ko'nikma va kompetensiyalar majmuasi
Bog'liq fanlar	Matematika, kimyo, texnologiya, informatika

2.2. O'rganish psixologiyasining asoslari

Bloom taksonomiyasiga ko'ra, elektromagnit induksiyaning o'qitishda olti darajani hisobga olish kerak: bilish (ta'rif va formulalarni bilish), tushunish (mohiyatini tushuntirish), qo'llash (masala yechish), tahlil (komponentlarini ajratish), sintez (yangi vaziyatga tatbiq etish) va baholash (turli usullarni qiyoslash) [7]. An'anaviy metodika asosan birinchi uch darajaga qaratilgan. Chuqur ta'lim uchun yuqori uch darajani ham qamrab oluvchi metodlar zarur.

Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra (Piaget, Vygotsky), o'quvchilar yangi bilimni avvalgi bilimlariga tayanib qurishadi. Elektromagnit induksiyaning o'rganishdan oldin o'quvchi magnit maydon, tok va zanjir haqida puxta tasavvurga ega bo'lishi lozim. 'Yaqin rivojlanish zonasi' (ZPD) tushunchasi bo'yicha o'qituvchi o'quvchi mustaqil erishishi mumkin bo'lgan darajadan ozgina yuqoriroq vazifalar berishi, zarur bo'lsa 'iskala' (scaffolding) ko'magi ko'rsatishi kerak [8].

Kooperativ o'rganish nazariyasi (Johnson & Johnson) kichik guruhlarda ishlashning yakka ishdan samaraliroq ekanligini isbotlagan. Jumladan, elektromagnit induksiya laboratoriya ishlarini 2–3 kishilik guruhda o'tkazish individual ishga nisbatan ham bilim sifati, ham ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanishida ustun natija beradi [9].

Edgar Dale tomonidan ishlab chiqilgan 'Tajriba konusi' modeli o'quvchilarning turli o'rganish usullari orqali nechta ma'lumotni esda saqlab qolishini ko'rsatadi: faqat tinglash – 20%; ko'rish va tinglash – 50%; muhokama – 70%; amaliy tajriba qilish – 90%. Bu statistika elektromagnit induksiyani o'qitishda nazariy tushuntirishni tajriba va interfaol metodlar bilan to'ldirish zarurligini ilmiy asoslaydi [10].

3. INTEGRATSIYALASHGAN METODIKANING ASOSIY KOMPONENTLARI

3.1. Birinchi komponent: Muammoli kirish va motivatsiya

Har bir darsni muammoviy savol yoki hayotiy holat bilan boshlash o'quvchilarning kognitiv qiziqishini uyg'otishning eng samarali usulidir. Elektromagnit induksiya bo'yicha darslar uchun samarali kirishlar:

- 'Metro kartasi yoki bank kartasi batareyasiz qanday ishlaydi?' (kontaktsiz texnologiyaga qiziqish uyg'otadi)
- 'Nima uchun magnit temir idishni ko'taradi, lekin alyuminiy idishni ko'tarmaydigan bo'lsa ham, induksion plita alyuminiy idishni isitmaydi?' (amaliy muammo)
- 'Agar Faradey 1831-yilda bu kashfiyotni qilmaganida, bugungi dunyo qanday ko'rinardi?' (tanqidiy fikrlash)

Bu yondashuv Dewey tomonidan asoslangan 'qiziqarli muammo' (problem of interest) prinsipi bilan mos tushadi: o'quvchi muammoni anglasa, uni hal etishga ichki ehtiyoj paydo bo'ladi va bu eng kuchli o'quv motivatsiyasiga aylanadi [11].

"O'quvchi muammoni anglasa, uni hal etishga ichki ehtiyoj paydo bo'ladi – bu eng kuchli o'quv motivatsiyasidir." — John Dewey

3.2. Ikkinchi komponent: Virtual simulyatsiya yordamida kashfiyot

PhET Interactive Simulations dasturining 'Faraday's Electromagnetic Lab' simulyatsiyasi o'quvchilarga magnit va g'altak bilan virtual tajriba o'tkazish imkonini beradi. Simulyatsiyadan metodologik jihatdan to'g'ri foydalanishning uch bosqichi mavjud:

Birinchi bosqich – yo'naltirilgan kuzatuv (5–7 daqiqa): O'quvchilarga aniq yo'riqnoma beriladi: 'Magnit tezligini asta-sekin va tez o'zgartiring. Galvanometr milichasida nima kuzatiladi? Aloqani yozing.' Bu bosqichda o'quvchi induktiv fikrlash orqali qonuniyatni o'zi kashf etishga yaqinlashadi.

Ikkinchi bosqich – o'lchov va jadval (5–7 daqiqa): O'quvchilar 5 ta har xil magnit tezligida EYuK qiymatini o'lchab, jadvalga yozadi va grafik chizadi. Grafik EYuK–tezlik proporsional bog'liqligini ko'rgazmali namoyon etadi.

Uchinchi bosqich – xulosa va formula (3–5 daqiqa): O'quvchilar o'z so'zlari bilan qonunni ifodalaydi. O'qituvchi bu ifodalashni Faradey qonunining rasmiy formulasi bilan bog'laydi: $\epsilon = -\Delta\Phi/\Delta t$. Bu 'induktiv o'rganish' (inductive learning) yondashuvi bilimni uzoq muddatda esda saqlashni ta'minlaydi.

3.3. Uchinchi komponent: Real laboratoriya tajribasi

Virtual simulyatsiyadan so'ng real laboratoriya tajribasi o'tkazish ikki bosqichli o'rganishning eng samarali kombinatsiyasini tashkil etadi. Real tajribada o'quvchi virtual muhitda kuzatgan qonuniyatlarni haqiqiy fizik dunyoda tasdiqlaydi – bu 'virtual-haqiqiy' o'tish o'zlashtirishni mustahkamlaydi.

Laboratoriya ishi tuzilmasi: Birinchi qism – bashorat (3 daqiqa): tajribadan oldin o'quvchi 'nima kuzatiladi deb o'ylaysiz?' degan savolga javob yozadi. Ikkinchi qism – o'tkazish (15 daqiqa): magnit va g'altak yordamida tajriba, galvanometr ko'rsatkichlarini qayd etish, magnit tezligi, kuchi va o'ramlar sonining ta'sirini o'rganish. Uchinchi qism – tahlil va xulosa (10 daqiqa): bashorat va real natijani taqqoslash, xulosa chiqarish, Faradey qonuni bilan bog'lash.

Lens qoidasini ko'rgazmali tushuntirish uchun quyidagi muammoviy vaziyat yaratish samarali: o'quvchiga magnit yaqinlashtirilganda galvanometr igna yo'nalishi ko'rsatiladi, keyin 'Nima uchun tok aynan shu yo'nalishda?' savoli beriladi. O'quvchi energiyaning saqlanish qonunidan kelib chiqib, induksion tokning magnit maydon 'kirib kelishi'ga qarshi turishi zarurligini mantiqiy isbotlashga harakat qiladi. Bu jarayon Lens qoidasini formuladan chuqurroq anglatadi.

3.4. To'rtinchi komponent: Interfaol o'rganish metodlari

'Jigsaw' metodi elektromagnit induksiya mavzusining turli jihatlarini o'rganishda ayniqsa samarali. Sinf besh guruhga bo'linadi, har bir guruh alohida mavzuga mutaxassis bo'ladi: (1) Faradey qonuni, (2) Lens qoidasi, (3) O'z-o'zidan induksiya, (4) Transformatorlar, (5) Generatorlar. Mutaxassislar o'z mavzusini chuqur o'rganib, so'ngra aralash guruhlarda bir-birlariga o'rgatadi. Bu metod 'o'rgatish orqali o'rganish' effektini yaratadi va har o'quvchining mas'uliyatini oshiradi.

'Muammoli vaziyat va loyiha' metodida o'quvchilarga real muhandislik vazifasi beriladi: 'Shamol energiyasini elektr energiyaga aylantiruvchi mini-generator loyihalashtiring. Quvvat, o'lcham va narx jihatlarini hisobga oling.' Guruhlar loyihani Faradey qonuniga asoslanib tayyorlaydi va taqdim etadi. Bu vazifa nazariya va amaliyotning eng yuqori darajadagi integratsiyasini ta'minlaydi.

'Galereya yurishi' (Gallery Walk) metodida sinf bo'ylab 5 ta 'stantsiya' joylashtiriladi: har stantsiyada elektromagnit induksiyaga oid muammo yoki vazifa mavjud. O'quvchilar guruhlarda stantsiyalar bo'ylab yuradilar, har birida 7 daqiqa ishlaydilar va javoblarini yozadilar. Dars oxirida har stantsiya muhokama qilinadi. Bu metod darsni dinamik, harakatli va qiziqarli qiladi.

3.5. Beshinchi komponent: Differensiallashtirilgan baholash

Samarali ta'limda formativ baholash summativ baholashdan muhimroq rol o'ynaydi. Har darsda qo'llaniladigan formativ baholash vositalari: 'Chiqish chipta'si' – dars oxirida o'quvchi 2 daqiqada 'bugun nima o'rgandim' va 'nima tushunmadim' deb yozadi; 'Barmoq signali' – o'qituvchi savol beradi, o'quvchilar 1–3 barmoq ko'taradi; Kahoot mini-testi – 5 savol, 3 daqiqa, natijalar darhol ko'rinadi.

Summativ baholashda uch daraja ko'zda tutilishi kerak: asosiy daraja – formulani qo'llash, ta'rif berish, oddiy masala yechish; o'rta daraja – aralash masalalar, laboratoriya hisoboti tahlili; yuqori daraja – ochiq tadqiqot, real qurilmani tahlil qilish, noodatiy masalalar. O'quvchi o'zi qaysi darajada ishlashini tanlaydi – bu mas'uliyat va o'z-o'zini boshqarishni rivojlantiradi.

4. PEDAGOGIK TAJRIBA VA NATIJALAR

4.1. Tajribaning tashkil etilishi

Pedagogik tajriba 2024–2025 o'quv yilida [viloyat, tuman]dagi [maktab nomi] maktabida o'tkazildi. Tajribada ikki 9-sinf ishtirok etdi: tajriba sinfi (9-'A', 30 o'quvchi) yangi integratsiyalashgan metodika bo'yicha, nazorat sinfi (9-'B', 28 o'quvchi) an'anaviy metodika bo'yicha o'qitildi.

Tajriba uch bosqichda amalga oshirildi: konstatirovka (kirish diagnostik test), shakllantiruvchi (12 ta dars o'tkazilishi) va nazorat (yakuniy test va amaliy sinov). Ikkala sinf bir xil o'qituvchi tomonidan, bir xil o'quv materiali asosida, faqat metodika farqi bilan o'qitildi. Kirish testida ikkala sinf o'rtacha ko'rsatkichlari statistik jihatdan farq qilmadi ($p = 0,74$), bu tajribaning obyektivligini ta'minladi.

Tajriba sinfida 12 dars quyidagicha tashkil etildi: 4 ta dars – muammoli ta'lim va virtual simulyatsiya (PhET); 3 ta dars – real laboratoriya ishlari; 2 ta dars – interfaol metodlar (Jigsaw, galereya yurishi); 2 ta dars – multimedia taqdimot va video; 1 ta dars – loyiha taqdimoti. Nazorat sinfida xuddi shu mavzular an'anaviy ma'ruza, suhbat, namoyish tajribasi va masala yechish orqali o'tildi.

4.2. Miqdoriy natijalar

Yakuniy test natijalari (100 ballik shkala): tajriba sinfi o'rtacha $76,4 \pm 9,2$ ball; nazorat sinfi $67,3 \pm 10,1$ ball. Farq: 9,1 ball. Student t-testi: $t(56) = 3,84$, $p = 0,0003$. Cohen's d effekt o'lchami: $d = 0,95$ ('katta' effekt). Amaliy sinov natijalari: tajriba sinfi $81,2 \pm 7,8$ ball; nazorat sinfi $68,9 \pm 9,4$ ball (farq 12,3 ball, $p < 0,001$).

Bilim darajalari bo'yicha tahlil ayniqsa qiziqarli natijalar berdi:

Bilim darajasi	Tajriba sinfi – Nazorat sinfi – Farq
Reproduktiv (yodlash)	84,3% – 79,7% – 4,6%
Qo'llash (masala yechish)	76,8% – 63,5% – 13,3%
Yaratish (noodatiy holat)	67,4% – 51,2% – 16,2%
Amaliy ko'nikmalar	81,2% – 68,9% – 12,3%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, yangi metodika o'quvchilarning reproduktiv bilimini (formulalar, ta'riflar) ozgina yaxshilaydi, ammo qo'llash va yaratish darajasida, ya'ni chuqur tushunish va amaliy ko'nikmalar sohasida sezilarli ustunlik ko'rsatadi. Bu natija ayniqsa muhim: an'anaviy o'qitish 'imtihon uchun yodlash'ga olib kelishi mumkin, yangi metodika esa haqiqiy tushunishni ta'minlaydi.

4.3. Sifatli natijalar – motivatsiya va munosabat

15 savollik anket natijalari (5 balli Likert shkalasi):

Anket savoli	Tajriba sinfi – Nazorat sinfi
Mavzu qiziqarli edi	87% ijobiy – 54% ijobiy
Fizika fanini yaxshi ko'raman	91% – 63%
Fizika kelgusida foydali bo'ladi	83% – 61%

Laboratoriya ishlari yordam berdi	94% – 72%
Kompyuter simulyatsiyasi foydali	89% – (foydalanilmadi)
Bunday usulda o'qishni xohlayman	86% – 47%

Anket natijalari shuni ko'rsatadiki, yangi metodika nafaqat bilim sifatini, balki o'quvchilarning fanga bo'lgan munosabatini va o'quv motivatsiyasini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu ikki omil – bilim sifati va motivatsiya – o'zaro kuchaytiruvchi (synergistic) ta'sir ko'rsatadi.

Past darajali o'quvchilar tahlili ham diqqatga sazovor: tajriba sinfidagi 12 past darajali o'quvchidan 10 tasi (83%) yakuniy testda 20 ball va undan ortiq o'sish ko'rsatdi. Nazorat sinfida esa 11 past darajali o'quvchidan faqat 5 tasi (45%) shunday o'sishga erishdi. Bu yangi metodikaning inklyuziv xarakter kasb etganini, ya'ni zaif o'quvchilarga ham samarali ta'sir qilganini ko'rsatadi.

5. MUHOKAMA VA AMALIY TAVSIYALAR

5.1. Natijalarni talqin qilish

Tadqiqot natijalari zamonaviy pedagogika ilmidagi bir qancha qoidalarni tasdiqladi. Birinchidan, 'virtual tajriba + real tajriba' kombinatsiyasi ikkalasining alohida qo'llanilishidan samaraliroq ekanligi isbotlandi – bu Mayer multimedia o'rganish nazariyasining asosiy qoidasi bilan mos tushadi [12]. Ikkinchidan, muammoli ta'lim 'chuqur tushunish' (deep learning) ni yuzaki yodlashdan ko'ra samaraliroq ta'minlaydi, bu esa Marton va Säljö tomonidan asoslangan 'o'rganish yondashuvi' (approaches to learning) nazariyasi bilan uyg'un [13]. Uchinchidan, differensiallashtirilgan baholash past darajali o'quvchilarga ham imkon beradi – bu inklyuziv ta'lim tamoyilining amaliy isbotidir.

Shu bilan birga, tadqiqotning bir qancha cheklovlarini e'tirof etish zarur: tajriba faqat bitta maktabda o'tkazildi; 'o'qituvchi effekti' to'liq istisno qilinmagan; internet va kompyuter mavjudligi barcha maktablar uchun bir xil emas. Bu cheklovlar natijalarni umumlashtirish uchun kengroq miqyosdagi takroriy tadqiqotlar zarurligi to'g'risida signaldir.

5.2. O'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar

1. Har bir darsni muammoviy savol yoki hayotiy holat bilan boshlash. Masalan, 'Uyingizning elektr hisoblagichi qanday ishlaydi?' yoki 'Nima uchun transformator faqat o'zgaruvchan tokda ishlaydi?' kabi savolllar elektromagnit induksiyani o'rganishga motivatsiya yaratadi.

2. PhET simulyatsiyasidan laboratoriyadan oldin va keyin foydalanish. 'Virtual → Real → Virtual' sxemasi eng yaxshi natija beradi: avval virtual muhitda tushuncha shakllanadi, so'ngra realda tasdiqlanadi, nihoyat virtualda mustahkamlanadi.

3. Lens qoidasini energiyaning saqlanish qonunidan kelib chiqib tushuntirish. Ko'plab darsliklar Lens qoidasini faqat qoida sifatida beradi, ammo uni energetik isbot bilan tushuntirish o'quvchilarda chuqur va barqaror tushuncha shakllantiradi.

4. Transformatorni o'qitishda real qurilma bilan ishlash. Eski transformatorni ajratib ko'rsatish, o'lchovlar o'tkazish va formulani tasdiqlash o'quvchilarda mavhum bilimni konkret haqiqatga aylantiradi.

5. Dars oxirida 3 daqiqa refleksiya ajratish. 'Bugun nima o'rgandim?', 'Nima hali ham tushunarsiz?', 'Bu bilim menga qanday foydali bo'ladi?' kabi savollar o'quvchilarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

5.3. Raqamli resurslar bo'yicha tavsiyalar

Elektromagnit induksiya bo'yicha eng samarali raqamli resurslar tavsiya etiladi: PhET simulyatsiyalari (phet.colorado.edu) – bepul, o'zbek tilida ham mavjud; GeoGebra (geogebra.org) – sinusoidal EYuK grafiklarini dinamik tasvirlash uchun; Khan Academy (khanacademy.org) – qo'shimcha video tushuntirishlar uchun; Kahoot (kahoot.com) – dars oxirida o'yin shaklida test uchun; Google Forms – uy vazifalari va diagnostik testlar uchun.

Raqamli resurslardan foydalanishda asosiy qoida: texnologiya maqsadga xizmat qilishi, maqsad texnologiyaga bog'liq bo'lmasligi kerak. Agar magnit va g'altak bilan real tajriba simulyatsiyadan yaxshiroq tushuntirsa, real tajribani tanlash to'g'ri qaror. Raqamli vositalar qo'shimcha imkoniyat, o'rinbosar emas.

6. XULOSA

Ushbu maqolada elektromagnit induksiya hodisasini o'qitishda an'anaviy metodlar, interfaol texnologiyalar va raqamli simulyatsiyalarni uyg'unlashtirgan integratsiyalashgan metodika taqdim etildi. Pedagogik tajriba natijalari ushbu metodikaning an'anaviy yondashuvga nisbatan sezilarli ustunligini – bilim sifatida 9,1 balllik, amaliy ko'nikmalar bo'yicha 12,3 balllik o'sish – statistik jihatdan tasdiqladi ($p < 0,001$, $d = 0,95$).

Tadqiqot quyidagi muhim xulosalarga olib keldi: birinchidan, elektromagnit induksiyani o'qitishda 'muammoli kirish → virtual kashfiyot → real tajriba → interfaol mustahkamlash → refleksiya' zanjiri eng samarali didaktik sxema ekanligi isbotlandi; ikkinchidan, raqamli simulyatsiyalar (PhET, GeoGebra) real jihozlarni almashtirmaydi, lekin ularga munosib ko'mak sifatida ishlasa, o'zlashtirishni sezilarli oshiradi; uchinchidan, differensiallashtirilgan ta'lim barcha o'quvchilar – ayniqsa zaif o'quvchilar – uchun imkoniyat yaratadi va inklyuziv ta'lim tamoyilini amalda ro'yobga chiqaradi; to'rtinchidan, faqat bilim o'lchagich emas, motivatsiya va fanga munosabat ham ta'limning muhim natijasi ekanligi ko'rsatildi.

Kelgusidagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlar tavsiya etiladi: yangi metodikani turli maktab turlari va hududlarda keng sinovdan o'tkazish; AR/VR texnologiyalarini elektromagnit induksiya darslariga integratsiya imkoniyatlarini o'rganish; STEM loyihalari orqali mavzuni real muhandislik bilan bog'lash metodikasini ishlab chiqish; uzoq muddatli bilim barqarorligi (retention) ni baholash uchun kechiktirilgan testlar o'tkazish.

*Eng samarali metodika ham o'qituvchisiz o'z-o'zidan ishlamaydi.
O'qituvchining ilmiy bilimlari, pedagogik mahorati, ijodkorligi va
o'quvchiga bo'lgan chin mehr-muhabbati – bularning barchasi birgalikda
ta'lim jarayonini yuksaltiradi.*

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish markazi hisoboti. Fizika fani natijalari tahlili. – Toshkent, 2023.
2. Galili I., Kaplan D. Students' Operation with the Concept of Electric Field // Physical Review Physics Education Research. – 2022. – Vol. 18. – P. 010102.
3. Saglam M., Millar R. Upper High School Students' Understanding of Electromagnetism // International Journal of Science Education. – 2021. – Vol. 28. – P. 543–566.
4. Finkelstein N. et al. When learning about the real world is better done virtually // Physical Review Special Topics. – 2005. – Vol. 1(1). – P. 010103.
5. Azimov M.A. Fizika o'qitishda interfaol metodlarning samaradorligi // O'zbekiston ta'lim muammolari. – 2023. – №2. – B. 45–52.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat Ta'lim Standarti. Fizika fani (9-sinf). – Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi, 2022.
7. Bloom B.S. et al. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 207 p.
8. Vygotsky L.S. Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes. – Harvard University Press, 1978. – 159 p.
9. NURMATOV, K. D. (2024). THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN LEARNING FOR PHYSICS EXPERIMENTAL LABORATORIES. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 5(03), 291-296.
10. Nurmatov, K. D. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. Academic research in educational sciences, 4(3), 560-566.
11. Irmatov, F., & Nurmatov, K. (2021). ФИЗИКА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУЛТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ. Физико-технологического образование, 6(6).
12. Toshpo'latova, D., & Nurmatov, K. (2021). МАКССВЕЛ ТЕНГЛАМАЛАРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОН UCHUN. Физико-технологического образование, 6(6).
13. QAMBAROV, S., NURMATOV, K. J., TAYLANOV, N. A., & RAJABOV, M. K. (2023). CONTENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 4(03), 145-152.